

apenado Pavão

opinião como direito

DOZE CONSTITUIÇÕES E UM DESTINO

dezembro 13, 2024 por a pena do pavão, publicado em ensaios, jurídico

Ano 12 – Vol. 12 – N. 71/2024

Não requer grande esforço para o bom intérprete ler regras sabendo diferenciá-las de princípios. Ambos são normas, isto é indiscutível, mas a dimensão estreita do primeiro tipo não agasalha arquiteturas ou devaneios, porquanto a contradição é resolvida pelo que se denomina antinomia. Princípio não, demanda maior esforço na medida em que há espaço possível na elasticidade plástica da norma, razão do sopesamento exigido.

Como sempre renovo a afirmação, tudo depende da boa fé do intérprete^[1] que se constitui num pressuposto para o exercício da empreitada.

“A interpretação, por isso, tem um pressuposto, um pressuposto de boa-fé — o intérprete deve procurar o que o legislador quer, não aquilo que lhe parece melhor, ainda que mais justo. Ao menos num Estado de Direito e, sobretudo, num Estado democrático de Direito. Sim, porque somente a lei, no Estado de Direito, pode obrigar alguém a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa (princípio de legalidade, CF, art. 5º, II). E, se o Estado é democrático, apenas o povo, ou seus representantes eleitos podem editá-la (CF, art. 5º, parágrafo único)”.

Não se trata de ato de vontade meramente, como se o intérprete tivesse a áurea de magnitude para inserir em texto o que não passa de pretexto. Trata-se de ato de conhecimento, como bem afirma o professor, por isso mesmo exigindo bom senso.

Infelizmente no Brasil nós vivemos sob a regência de uma Constituição aos trapos e onze outras aos farrapos, com a inserção de remendos que desafiam até os ensinamentos bíblicos.

A sanha de falar-se em releitura a qualquer custo tem, infelizmente, dependido do humor (mal ou mau) do leitor, muitas vezes resultando na derrocada da hierarquia das normas, ao justapor Constituição e lei ordinária. Transparece o opróbrio, a sinalização de que é a vontade pessoal que deva prevalecer, a despeito do óbvio.

Em um estado democraticamente capenga como o nosso, mesmo ele, exige que o princípio democrático seja observado, ainda quando as elites mais renitentes insistam em ser tratadas como dignatárias monárquicas do século XVIII, a merecerem reverências cordatas.

Não é regra de etiqueta. Não é “regimento” de organização criminosa. Não é estatuto de associação desportiva. Não é “bilhete do jogo do bicho”. É Constituição jurídica e política que deve merecer observância reverencial, ainda quando imperfeições vocabulares (e até lógicas) possam ser identificadas.

Se a regra é clara dela se pode extrair apenas o significado que a interpretação subsuntiva permite, sendo vedado qualquer releitura construtiva, mormente quando o disjuntor estiver umbilicalmente ligado ao enunciado.

Corrigir algo por releitura é rever o texto com observância ao pertinente. Se o texto afirma **deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por QUAISQUER de suas opiniões, palavras e votos**, não é dado ao intérprete relativizar o que o texto enuncia, até mesmo porque o dispositivo teve reforço da EC n. 35/2001, portanto, ratificando o propósito do enunciado.

Quem se propõe a exercer cargo público está sujeito aos dissabores que o mundo político produz, sobretudo em tempos em que as redes sociais deram voz a anônimos. Recorrer às vias judiciais nos excessos é a alternativa, pois é lá o cenário que a civilização encontrou para a beligerância. Submeta-se às regras do jogo cada autoridade, mas não venha pretender tornar-se imaculada e intangível pondo-se acima de todos, inclusive da Constituição.

O argumento de que disposições constitucionais não são direitos absolutos é dos maiores impropérios utilizados contra o bom senso. Na natureza tudo é relativo. Quando ela é posta como obra prima do trabalho legislativo, também, é a força da objetividade do direito que constrói a figura típica, hipóteses e abstrações capazes de dar à ciência a sistematização qualificativa das proposições. A vida é direito indisponível, por isso absoluto, até que chegue o estado e imponha a pena de morte.

Não há como concordar com o cenário que se construiu no Brasil em que as regras mínimas de processo e procedimento são vilipendiadas pela força do corporativismo. Não é possível silenciosamente ceder a caprichos pessoais que encontram em setores da imprensa carcomida o “pátio do recreio” em que a disciplina encontra no vale tudo a regra de conduta, até que a campanha toque.

Nem deusa, nem Geni. Constituição merece compromisso e comprometimento, já passando da hora de ser tipificado como **crime contra as instituições democráticas e o estado de direito toda e qualquer interpretação que desafie disposição constitucional expressa, implícita ou decorrente**, mormente quando se tratar de direitos fundamentais.

O Brasil vive uma quadra em que onze “subconstituições” subvertem a ordem invertendo a pirâmide tão bem idealizada para exprimir a *Grundnorm* do inexcédível Hans Kelsen.

Congelar ou fossilizar a interpretação e criminalizá-la? Não, fazer ver ao intérprete que não se trata de um recado escrito em papel de pão. Trata-se de um só documento que não pode ser subvertido por devaneios que só revelam a tensão pela concentração do poder.

Contenção deve ser o sentimento para reordenar uma sociedade absurdamente fracionada pelo maniqueísmo de gente cuja compreensão e discernimento é capaz de dar bom dia a cavalo.

Quando se transforma um documento em fragmentação textual como tem ocorrido pode até ser produzido um apanágio de interpretações subjetivas, pessoais e individuais, mas não passará de onze outros calhamaços. A primeira Constituição é a de 1988, única que nos pode ainda conduzir ao destino: a tentativa de pacificação de uma sociedade que se fez seduzir pelo discurso mais deletério de um grupo político: Nós e eles.

É indispensável compreender, de uma vez por todas, que NÓS somos representados^[2] e NOSSA segurança está no respeito à imunidade parlamentar.

^[1] FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional, 40 ed. São Paulo: Saraiva, 2015, (Locais do Kindle 8128-8132).

^[2] Art. 1º, parágrafo único da CRFB.

COMPARTILHE ISSO:

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

VALER E VALOR CONSTITUCIONAL
maio 11, 2023
Em "Jurídico"

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS
outubro 28, 2023
Em "Crônicas"

O CRIATIVISMO E AS INVENCIONICES
junho 21, 2017
Em "Opinião"

com a tag constituição, democracia, direito, estado, liberdade, política

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

LER E APRENDER PARA SER

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaíos

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

DOZE CONSTITUIÇÕES E UM DESTINO

LER E APRENDER PARA SER

A SUBTRAÇÃO CONSTITUCIONAL

QUEIXAS AO BISPO

LIVROS PROIBIDOS

ARQUIVOS

Selecinar o mês

COMENTÁRIOS

O GRITO NÃO SE CALA... em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT..."**
CARLOS AUGUSTO FURTA... em **PODRES PODERES**
Sanatiel Pereira em **PERSONA NON GRATA: HIC UTI FOR...**
A PENA DO PAVÃO em **ME CHAME DE EXCELÊNCIA!**
Antonio Ailton em **ME CHAME DE EXCELÊNCIA!**